

agr.
BRIDGES

YES, YOU CAN!

TU TO VARI!

SPĒCĪGĀKI

LAUKSAIMNIEKI,

ATTĪSTĪTĀKA

LAUKSAIMNIECĪBAS

PĀRTIKAS NOZARE,

GODĪGĀKA EIROPAS

EKONOMIKA

IEVADS

Eiropas strauji augošā industrializācija, pārvadājumi lielos attālumos, urbanizācija un tehnoloģiskie sasniegumi pēdējā pusgadsimta laikā veicināja produktu masveida izplatīšanu, piedāvājot galalietotājiem priekšrocības un ērtāku iepirkšanos. Tomēr šī attīstība ietekmēja individuālo ražotāju spēju aizstāvēt savas intereses, iedragājot viņu pozīcijas lauksaimniecības pārtikas piegāžu ķēdē un samazinot ienākumus.

Ņemot vērā jaunākās patēriņa tendences, mazāku atkritumu radīšanu un labākas kvalitatīvu produktu alternatīvas, patērētāju atjaunotā interese par tiešo pirkšanu ir veicinājusi īso

pārtikas piegādes ķēžu (ang. Short Food Supply Chains) (turpmāk tekstā – ĪPPK) atdzimšanu (EIP-AGRI Focus Group – Inovatīvā īsās pārtikas piegādes ķēdes pārvaldība, 2015.). Tomēr potenciālais pieprasījums ne tuvu nav apmierināts, jo joprojām pastāv vieta izaugsmei un konkurētspējas veicināšanai. Tas ir saistīts ar lauksaimnieku sadarbības trūkumu, plaisu starp paaudzēm, izplatības sistēmām, ražošanas sezonālo raksturu un nepietiekami attīstītām mārketinga metodēm un infrastruktūru, lai palielinātu vietējās pārtikas pievienoto vērtību.

PROBLĒMAS IZKLĀSTS

Dažādu veidu ĪPPK bieži vien rodas problēmas saistībā ar nepietiekamu darbaspēku. Lai to kompensētu, saimnieciskās darbības veicēji ikdienā uzņemas vairāk pienākumu, kas var izraisīt “izdeģšanu” (Kneafsey et al., 2013.). Lai pārvarētu šo kopējo izaicinājumu, ļoti svarīga ir sadarbība starp ĪPPK dalībniekiem, jo attiecībām starp dalībniekiem vērtības radīšanā ir svarīga loma ĪPPK attīstībā. Ja starp dalībniekiem valda neuzticība, trūkst komunikācijas platformas pieredzes apmaiņai, un ir sarežģīti atrast potenciālus partnerus ar kopīgiem mērķiem, tas var iedragāt sadarbības garu un iespējamību veidot kopējas iniciatīvas (Kvam and Bjørkhaug, 2015).

Eiropas Komisija (EK) ir uzsvērusi jautājumu par prasmes sadarbības trūkumu un zemo viedās organizācijas līmeni lauksaimnieku vidū (The European Commission, 2013). Pievienoties sadarbības iniciatīvām un saglabāt galveno dalībnieku motivāciju var būt grūti (Galli and Brunori, 2013; Mount et al., 2013), jo bieži vien ir redzama sašķelšanās starp dažādām interešu grupām īso pārtikas piegādes ķēžu pamatvirzienu noteikšanā, tādējādi kavējot sadarbību starp ražotājiem (Hassanein, 2003; Ribeiro et al., 2020.).

Iekšējās dinamikas, varas attiecību un dominējošo balsu pārvaldīšana dažkārt ir problemātiska un bieži vien var kavēt ĪPPK inovācijas un izaugsmi (Kirwan et al., 2013.).

EK mērķis ir atbalstīt globālo pāreju uz ilgtspējīgām lauksaimniecības pārtikas sistēmām, izmantojot tās tirdzniecības politiku un starptautiskās sadarbības instrumentus, lai paātrinātu pāreju uz godīgām, veselīgām un videi draudzīgām pārtikas sistēmām, tostarp konsultāciju pakalpojumus, finanšu instrumentus, kā arī pētniecības un inovāciju programmas, lai izstrādātu testa risinājumus, pārvarētu šķēršļus un radītu jaunas tirgus iespējas.

Viens no svarīgākajiem ieviešamajiem konsultāciju pakalpojumiem ir kopējas iniciatīvas, piemēram, labas prakses dokumentēšana un apmaiņa, kas ļaus ĪPPK dalībniekiem mācīties no citu pieredzes, piemērojot vienādranga mācības iespējas un izmantojot šīs zināšanas, lai palielinātu savas spējas. Ja labas prakses ziņojumi tiek novērtēti par zemu, veiksmīgās pieredzes pasākumi var tikt nepamanīti un var tikt zaudētas iespējas uzlabot praksi, kā rezultātā tās var netikt plaši ieviestas praksē.

AgroBRIDGES VEIKSMES STĀSTU MĒRĶIS

Lai pārvarētu iepriekš izklāstītos šķēršļus (kuri ir sīkāk aplūkoti agroBRIDGES ziņojumā par ražotāju un patērētāju vajadzību un šķēršļu analīzi Eiropas un reģionālā līmenī), ražotājiem ir nepieciešama izpratne un apmācība, lai uzzinātu par ĪPPK īpatnībām un veiksmīgu ĪPPK praksi, kā arī apgūtu vērtīgas zināšanas, kuras var mudināt atkārtot šos veiksmes stāstus, kā arī veicināt sadarbību un dalīšanos ar iniciatīvām starp dalībniekiem.

Saskaņā ar FAO (2013) "laba prakse" ir ne tikai prakse, kas darbojas, bet arī prakse, kas ir pierādījusi, ka tā darbojas labi un sniedz labus rezultātus; un tāpēc tā ir ieteicama kā paraugprakse. Šīs baltās grāmatas mērķis ir parādīt labāko praksi, kas tika apzināta projekta agroBRIDGES kopīgās izstrādes darba semināros, ieskicēt vadlīnijas, kā tās izmantot, un veicināt motivāciju nostiprināt lauksaimnieku pozīcijas pārtikas vērtību ķēdē.

Šīs baltās grāmatas priekšrocības:

- Atklājiet galvenos svarīgākos ieteikumus un iedvesmojieties no tiem, izmantojot šo sakārtoto veiksmes stāstu sarakstu.
- Stāstījuma pieeja, lai labāk izprastu katru veiksmes stāstu.
- Paaugstināt izpratni par lielo potenciālu īstenot pašu iniciatīvas.

Pēdējo desmitgažu laikā īsās pārtikas piegāžu ķēdes (ĪPPK) kļūst arvien izplatītākas. To izaugsmi veicina ražotāju vēlme uzlabot savu pozīciju tirgū, patērētāju interese par to, vai tuvumā ir atrodama veselīga pārtika par saprātīgām cenām, kā arī inovatīvā politika, kuras mērķis ir padarīt reģionālo un vietējo pārtikas sistēmu izturīgāku un ilgtspējīgāku.

ĪPPK attīstās atšķirīgi dažādās teritorijās Eiropas Savienībā, tādēļ plašā labās prakses piemēru būtisko veiksmes faktoru identifikācija aptvers ne tikai katru no galvenajiem ĪPPK veidiem, bet arī galvenos izaugsmes virzītājus, kas ļauj tos pārņemt dažādās situācijās, lai tos varētu izmantot plašāka ĪPPK dalībnieku grupa. agroBRIDGES izpēti un pasākumu ietvaros tika izvēlēti 4 dažādi reģioni, lai identificētu visveiksmīgākos atbalstāmos piemērus:

– Vidusjūras reģionā brīvdabas tirgi ir apvienojuši ražotāju tiešo pārdošanu ar mazumtirgotājiem, kuri parasti tirgo gan īso, gan garo ķēžu produktus. Ražotāju klātbūtne segtos tirgos ir samazinājusies saistībā ar šo vietu krīzi vai to pārveidošanu par ēdināšanas telpām, kuras ir paredzētas gardēžu produktiem, restorāniem un cita veida specializētiem veikaliem. Šī iemesla dēļ dažas iniciatīvas aicina atjaunot tirgu kā publisko vietu, kur tiek sniegti sabiedrībai nepieciešamie pakalpojumi, veicinot aprites ekonomiku (circular economy).

– Anglosakšu valstīs lauksaimnieku tirgos jau kopš 1970. gadiem tirdzniecība notiek valdības iestāžu atbalstītos atklātos tirgos, kuros veiksmīgi piedalās ražotāji.

- Austrumeiropā joprojām liela nozīme ir dažāda veida lokālai apgādei, kas apvieno ražošanu pašpatēriņam un kopienas dārziņos. Šeit ir atrodamī gan iekštelpu, gan āra tirgi, kā arī kopienas atbalstīta lauksaimniecība un "Okm" atbalsta iniciatīvas.

- Skandināvijas un Baltijas valstīs strauji pieaugošais gastronomijas sektors balsta savu piedāvājumu uz ražošanas pieejamību tuvumā, veicinot savstarpēji izdevīgu sadarbību.

RISINĀJUMS

Šīs baltās grāmatas mērķis ir apkopot un prezentēt konkrētu piemēru analīzi no dažādām Eiropas valstīm, lai uzsvērtu, ka stabilus uzņēmējdarbības modeļus var izveidot, piemērojot dažādas pieejas, lai pierādītu, ka ĪPPK ir ļoti svarīgas, lai izveidotu saikni starp ražotājiem un patērētājiem un tādējādi stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas Eiropas tirgos. Baltajā grāmatā ir aprakstīti divpadsmit dažādu ĪPPK veiksmes stāsti, uzsverot to sociālo, ekonomisko un ekoloģisko ietekmi uz vietējām kopienām. Turklāt ģeogrāfiskā daudzveidība Eiropas valstīs tiks atspoguļota, identificējot dažādus ĪPPK uzņēmējdarbības modeļu veidus un iezīmējot to vērtīgo un pozitīvo ietekmi uz konkrēto teritoriju. Aplūkotas trīs galvenās tēmas:

ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi

Aplūkoti labas prakses piemēri, kas sniedz ieguvumus gan plašai sabiedrībai, gan pārtikas ražotājiem, lai beigu beigās radītu abpusēji izdevīgu situāciju – jo ciešāka ir tieša saikne starp patērētājiem un ražotājiem, jo uzticamāka un pārredzamāka ir sadarbība. Šī tiešā saikne uzlabo ražotāju izpratni par tirgu, jo tā nodrošina viņiem labāku izpratni par patērētāju vēlmēm, izmantojot netraucētu atgriezenisko saiti. Cits savstarpēju ieguvumu piemērs ir zemnieku tirgus. Šāda veida tirdzniecības vietas vienuviet nodrošina patērētājiem piekļuvi svaigai un sezonālai vietēji audzētai pārtikai. Turklāt ražotājiem ir nodrošināta vieta, kur savu produkciju pārdot tieši patērētājiem, un tādējādi viņi iegūst ekonomiskus ieguvumus un lielāku autonomiju nekā konvencionālajās piegādes ķēdēs.

Izglītojoši un izpratni veicinoši pasākumi

Labā prakse ietver sabiedrības izglītošanu, kā arī pasākumus, kas veicina vispārējo izpratni par ĪPPK un to unikālajiem ieguvumiem. Mārketings ietver centienus palielināt ĪPPK atpazīstamību un var ietvert, piemēram, zīmola izveidi un marķēšanu. Izglītojoši un izpratni veicinoši pasākumi ir vērsti uz to, lai palielinātu patērētāju izpratni par priekšrocībām, ko sniedz īsākas pārtikas piegādes ķēdes, kā arī par to, kur un kad iegūt pārtiku.

ĪPPK pieejas publiskajiem iepirkumiem birojiem, skolām un slimnīcām

Labā prakse publisko iepirkumu jomā ietver publiskā sektora atbalstu ĪPPK. Vietējās varas iestādes var veicināt pārtikas iepirkumus, izmantojot ĪPPK, lai nodrošinātu piegādes tādām struktūrām kā skolas vai slimnīcas. Piemēram, valsts iepirkuma tiesību aktos var skaidri tikt paredzēta atļauja vai pat prasība iekļaut vietējos pārtikas produktus iepirkuma piedāvājumos.

*Iespējamie Labās prakses piemēri katrā jomā***ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi**

ĪPPK, kas piedāvā labāku piekļuvi svaigiem, sezonāliem augstas kvalitātes pārtikas produktiem.

Vietējās ekonomikas atbalsts, radot gan tiešu, gan netiešu nodarbinātību, vienlaikus nodrošinot, ka nauda paliek reģionā.

Lauksaimnieku un patērētāju tiešā kontakta stiprināšana, kas rada augstāku patērētāju uzticības līmeni. Patērētāji novērtē augstu pārredzamību un izsekojamību, kas saistīta ar ĪPPK.

Izglītojoša un izpratni veicinoši pasākumi

Sabiedrisku pasākumu (piemēram, lauksaimniecību apmeklējumu) organizēšana ar mērķi savienot lauksaimniekus un patērētājus, lai uzlabotu savstarpējo sapratni un veicinātu uzticēšanos.

Saziņa ar patērētājiem, lai uzlabotu zināšanas par produktiem, apstrādi, lauksaimniecības praksi un dalītos ar tām.

Izglītojoši pasākumi un kampaņas, kuru mērķis ir veicināt patērētāju izpratni par vietējo pārtiku

ĪPPK pieejas publiskajiem iepirkumiem biroju, slimnīcu u.c. vajadzībām

Publiskā iepirkuma vadlīnijas, kuru mērķis ir veicināt pārtikas nodrošināšanu ar ĪPPK starpniecību sabiedriskajās organizācijās

Pārtikas ražotāju sadarbība un koordinācija pārtikas loģistikas un apgādes jomā.

Noteikumi, kas nosaka, ka vismaz daļai valsts iestādēs ēdināšanai paredzētā pārtika ir jāiegādājas tieši no ĪPPK.

1. AIRFIELD (DUBLINA, ĪRIJA)

Apraksts

Šī bezpeļņas organizācija, kas atrodas 15 hektāru zemes gabalā un kurā ietilpst lauksaimniecības zeme, mežs, lauksaimniecības veikals, zemnieku tirgus, godalgots restorāns, dārzi, oriģināla ģimenes māja un palīgēkas, sniedz dažādus pakalpojumus un veic aktivitātes ar mērķi veicināt izpratni un izglītot daudzas mērķa grupas.

Ievērojot uz 4 stratēģiskajiem pīlāriem balstīto metodoloģiju, organizācija nodrošina patērētājiem iespēju apzināties viņu pārtikas izvēles ietekmi uz viņiem pašiem, viņu ģimenēm, sabiedrību kopumā un galu galā uz planētu. Šie četri pīlāri ir:

a) Uzturēšanas pīlārs – Airfield kā vērtīgs resurss labdarības pasākumu finansēšanai.

b) Savienošanas pīlārs – Pārtikas datus un tehnisko risinājumu izmantošana, lai mudinātu patērētājus izvēlēties tādus pārtikas produktus, kas sniedz labumu cilvēkiem, planētai un makam.

c) Iesaistīšanas pīlārs – Sasniedzamības un ietekmes palielināšana, iesaistoties tiešsaistes un kopienas pasākumos.

d) Sadarbības pīlārs – Sadarbība ar citām ar pārtiku saistītām labdarības organizācijām, lai palielinātu to sasniegumus un ietekmi.

Airfield izmanto savu saimniecību kā pamatu izglītojošiem un izpratni veicinošiem pasākumiem, kas piemēroti visa vecuma cilvēkiem. Tas nodrošina praktisku, interaktīvu un jautru mācīšanās veidu. Sadarbojoties ar partneriem, piemēram, skolotāju padomi, organizācija ietekmē programmas izstrādi, veicina uzticēšanos starp vecākiem un citām personām, kas meklē šāda veida risinājumus, kā arī nodrošina kanālu potenciāliem gala lietotājiem. Tāpat organizācija izmanto Apvienotajā Karalistē izveidoto labdarības LEAF programmu ar nosaukumu "Lauksaimnieka laiks", lai piekļūtu digitālajai platformai, kas savieno skolotājus, bērnus un lauksaimniekus. Izmantojot šo digitālo platformu, tieši no skolas klases bērni var regulāri sazināties ar lauksaimniekiem. Tas viņiem dod iespēju uzdot jautājumus, dalīties zināšanās un "reāllaikā" iegūt izpratni par problēmām, ar kurām lauksaimnieki/ražotāji saskaras savā ikdienā.

Mērķis

ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi

Nozare

Gaļa, augļi un dārzeņi, maizes izstrādājumi, piena produkti

IT

a) tiešsaistes digitālā platforma, kas savieno lauksaimniekus ar skolēniem, izmantojot [LAPA](#) un b) [Evocco](#) – izsekošanas rīks, kas palīdz patērētājiem izdarīt ilgtspējīgāku pārtikas izvēli.

Dalībnieki

Skolotāju padome, LEAF, INDI (Īrijas Uztura dietologu asociācija)

Ieguvumi

Gada dalība programmā mudina biedrus iesaistīties mūžizglītībā par pārtiku sev un savai ģimenei. Izpratni veicinoši un izglītojoši pasākumi ir pēc iespējas praktiski.

agroBRIDGES

viedoklis

Dženifera Attarda (Jennifer Attard) no MTU norādīja: *“Airfield ir fantastisks uzņēmums, jo tas ne tikai nodrošina ilgtspējīgu pārtikas produktu izvēli, bet arī nepārtraukti cenšas mudināt vairāk cilvēku izprast ilgtspējīgu pārtikas sistēmu priekšrocības. Bērni ir nākotne, tāpēc jautras, interaktīvas metodes, kas veicina ilgtspējīgu domāšanu, ir ļoti būtiski ilgtspējīgai nākotnei.”*

2. BIOVALVERDE (SEVILJA, SPĀNIJA)

Apraksts

Bezpeļņas un integrācijas uzņēmums, ko atbalsta Cáritas Diocesana de Seville. Organizācija cenšas iekļaut sociālās atstumtības riskam pakļautos cilvēkus, kā arī veicina izpratni, palielina godīgu un ilgtspējīgu patēriņu, tostarp izmantojot 30 hektāru bioloģisko saimniecību, sadarbojoties ar citiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem, izplatot produktus, kuru pamatā ir ĪPPĶ pieeja balstīta uz produktu pieejamību tuvumā.

90 % no pārdotās produkcijas ir audzēti/ražoti reģionā, un 100 % no tās nāk no iekšzemes bioloģiskajām saimniecībām. Lai nodrošinātu stabilu un plašu produktu klāstu un abpusēji izdevīgu pieeju, izmantojot vērtību sistēmu, kas varētu nodrošināt klientu lojalitāti un lauksaimnieka rentabilitāti, BIOALVERDE:

- ražo un pārdod savus produktus,
- iegādājas produkciju no citām bioloģiskajām lauksaimniecībām,
- sadarbojas ar citiem vietējiem izplatītājiem tuvumā, lai nodrošinātu visas produkcijas pārdošanu un izvairītos no pārtikas atkritumiem.

Mērķis

ĪPPĶ galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi

Nozare

Dārzeni

IT

E-komercijas veikals: [Inicio | Bioalverde \(mientidad.com\)](http://Inicio | Bioalverde (mientidad.com))

Dalībnieki

Vietējie lauksaimnieki, labdarības organizācijas, bezpeļņas organizācijas, patērētāji

leguvumi

Pašlaik sabiedrībā valdošais patēriņa modelis noved pie nabadzības un atstumtības. Bioalverde ievēro sociālās un solidaritātes ekonomikas principus, kas pirmajā vietā liek cilvēku, vidi un ilgtspējīgu attīstību. Ekonomika var būt cilvēcīga, un BIOALVERDE to pierāda – organizācija maina vērtības, kas mūs ir novedušas līdz šādai situācijai. Organizācija veicina transformējošu iniciatīvu, kas spēj nostādīt cilvēku centrā.

Svarīgi ir apzināties mūsu izvēles pārveidojošo iedarbību attiecībā uz dažādiem produktiem, ko mēs patērējam. Tādu produktu pieprasīšana, kas tiek iegūti procesos, kuros ievērotas cilvēku tiesības un vide, kā arī ilgtspējīgs dzīvesveids ir nepieciešami soļi, lai novērstu atstumtību un saglabātu dabas resursus.

1) BIOALVERDE veido vajadzībām pielāgotu plānu sadarbībā ar katru lauksaimnieku, lai izprastu katra

produkta ražošanas grafiku, uzglabāšanas iespējas un loģistiku, kas nepieciešama produkta izplatīšanai labākā stāvoklī.

2) BIOALVERDE veido tuvu ĪPPK iniciatīvu tīklu, kas varētu nodrošināt pietiekami lielu pieprasījumu, lai lauksaimniekiem garantētu rentabilitāti. Kopā ar viņiem organizācija saskaņo ražošanas kalendāru un apjomus ar potenciālo pieprasījumu, lai izlemtu, vai ir vērts audzēt konkrētu produktu.

3) BIOALVERDE uzskata, ka lokālā pieeja ir jāievēro visos komunikācijas un izplatīšanas pasākumos, kas vērsti uz patērētājiem, tostarp tiešajā kontaktā, ražošanas lauku apmeklējumos, ēdiena gatavošanas pasākumos utt. Organizācija izmanto katru pieejamo iespēju, lai apvienotu savus patērētājus, lauksaimniekus un patērētājus.

agroBRIDGES

viedoklis

Victor Corral) no CTA ir norādījis: ***“Veicinot sabiedrības izpratni, BIOALVERDE ir spilgts piemērs tam, kā apvienot mērķus attiecībā uz cilvēku sociāli-profesionālo integrāciju jebkurā situācijā, tostarp tos, kuriem draud sociālā atstumtība, kā arī veicināt godīgu, ilgtspējīgu, ekoloģisku un atbildīgu patēriņu, izmantojot īsās pārtikas piegādes ķēdes. Bioalverde ievēro sociālās un solidaritātes ekonomikas principus, kas pirmajā vietā liek cilvēku, vidi un ilgtspējīgu attīstību.”***

3. FRU MOLLERS MOLLERI (DĀNIJA)

Apraksts

Fru Møllers Mølleri piedāvā patērētājam ļoti plašu produktu un pieredžu klāstu. Lauksaimniecībā atrodas dzirnavas, lauksaimniecības produktu veikals, saldējumu kafejnīca un restorāns. Plauktos ir ar rokām darinātas preces, kuru pamatā pašu saimniecībā audzētas izejvielas. Saimniecība audzē un maļ pašu audzēto labību. Lēni dzirnakmeņi maļ miltus, kas ir piepildīti ar uzturvielām un kuri ir ideāli piemēroti cepšanai. Organizācija ražo un pārdod svaigi maltus miltus. Kopš 2007. gada lauksaimniecība aicina viesus uz lauku labumu veikalu, kur var atrast vietējos produktus un atlasītas preces no citiem valsts reģioniem. Iespējams apmeklēt gatavošanas kursus un gatavot, izmantojot vietējās sezonas sastāvdaļas, kā arī iegādāties produktus internetveikalā. *Fru Møllers Mølleri* ir līderis Dānijā, radot vispārēju koncepciju ražošanai, pārstrādei, lauku labumu pārdošanai, kā arī nodrošinot klientiem pieredzi, kas var piesaistīt vietējos iedzīvotājus, cilvēkus no attālinātām vietām, kā arī tūristus. Organizācija ir kļuvusi par populāru ekskursiju galamērķi.

Mērķis

ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi

Nozare

Gaļa, augļi un dārzeņi, labība, maizes izstrādājumi

IT

Interneta veikals:

<https://frumollersmolleri.dk/shop/>

Dalībnieki

Pārtikas ražotāji, izplatītāji, patērētāji

Ieguvumi

Fru Møllers Mølleri ir viens no pirmajiem uzņēmumiem Dānijā, kas ir radījis vispārēju koncepciju ražošanai, pārstrādei, lauku labumu pārdošanai un klientu pieredzei. Uzņēmums kopumā nodarbina 32 darbiniekus (17 pilnas slodzes darbinieki). *Fru Møllers Mølleri* ir palīdzējis veicināt patērētāju interesi par vietēji ražotiem pārtikas produktiem. Patērētāji var vienuviet iegādāties vietēji ražotus un apstrādātus kvalitatīvus pārtikas produktus, vienlaikus gūstot jaunu pieredzi. Uzņēmums piesaista gan vietējos iedzīvotājus, gan cilvēkus no attālinātām vietām, kā arī tūristus. Tas ir kļuvis par populāru ekskursiju galamērķi.

Uzņēmumam ir izdevies apvienot lauku labumu veikalu un tūrisma objektu. Patērētāji dodas ceļojumā uz vietu, lai gūtu pozitīvu pieredzi, iegādājoties vietējos produktus.

agroBRIDGES

viedoklis

Britt Sandvad (Britt Sandvad) no Food & Bio Cluster Denmark norādīja:

“Fru Møllers Mølleri ir patiešām labs piemērs iniciatīvai, kas apvieno vietējo produktu pārdošanu ar pozitīvu pieredzi klientam. Apmeklējums Fru Møllers Mølleri nav tikai iepirkšanās — šeit tiek nodrošinātas visas sajūtas, un apmeklējums ir pieredze pati par sevi.”

4. BĒRNUDĀRZS “DUZGYNELIS” (VIĻŅA, LIETUVA,)

Apraksts

Bērnudārzs “Duzgynelis” ir pirmais privātais bērnudārzs Viļņā (Lietuva), kurš ir iekārtots atsevišķā mājā ar nelielu, norobežotu pagalmu, netālu no meža, lai radītu mājīgu, siltu, veselīgu, dabisku oāzi, kur audzēt pārtikas produktus bērniem. Mazas grupas, ikdienas svaigas pārtikas ražošana, individuāla pieeja, aizmirstu vērtību saglabāšana un veselīga dzīvesveida attīstīšana ir dažas no bērnudārza pamatvērtībām. Tā piemērotais ĪPPK uzņēmējdarbības modelis ir balstīts uz bioloģiskās pārtikas iegādi no lauksaimniekiem un tās pārdošanu bērnudārza audzēkņu vecākiem. Turklāt tas ražo pārtiku no bioloģiskiem produktiem, kā arī piegādā pārtiku un bioloģiskos produktus citiem bērnudārziem. Apkārtējo iedzīvotāju vidū iecienīta kļuvusi bērnudārzā cepta bioloģiskā maize, tādējādi maize un maizes izstrādājumi ir pieejami arī plašākai sabiedrībai.

Mērķis

Abpusēji izdevīgas attiecības starp galvenajiem ražotājiem un ĪPPK patērētājiem; izglītojoši un izpratni veicinoši pasākumi

Nozare

Visas nozares

IT

Tīmekļa vietne [Duzgynelis](#) un sociālie tīkli

Dalībnieki

Lauksaimnieki, vietējie patērētāji, bērnudārzi, bērni

Ieguvumi

Patērētāji (vecāki) var iegādāties veselīgus produktus, savācot bērnus no bērnudārza. Bērnudārzs arī ražo pārtiku savām vajadzībām, kā arī pārdod to citiem bērnudārziem un plašākai sabiedrībai.

Veselīgas un ekoloģiskas izpratnes veicināšana starp bērniem un vecākiem. Inovatīvais biznesa modelis atbilst ilgtspējības un vides aizsardzības mērķiem. Tilts starp lauksaimniekiem un patērētājiem.

agroBRIDGES viedoklis

Katarzyna Rull Quesada no Unimos Alliance teica:

“Duzgynelis ir lielisks piemērs tam, kā maza, laba ideja var izvērsties par kaut ko daudz lielāku. Bērnudārzs, kurš sāka no svaigas, veselīgas pārtikas bērniem, ir kļuvis par interesantu ĪPPK vietējai sabiedrībai”

5. MBUN (TURĪNA, ITĀLIJA)

Apraksts

M**BUM (pjemontiešu dialektā “tikai labs”) ir 2009. gadā dibināts agroburgeru veikals, kurš izmanto īsās pārtikas piegādes ķēdes. Izejvielas tiek saņemtas no *Scaglia* lauksaimniecības, kas atrodas Rivoli (Turīnas province) un kopš 1931. gada nodarbojas ar piemontiešu liellopu audzēšanu. 1993. gadā tā atvēra vietējo veikalu. M**BUM izmanto gaļu tikai no savā saimniecībā audzētajiem dzīvniekiem, kuri tiek baroti ar kukurūzu, miežiem, kviešiem un lopbarību: Pjemonta govīs (450); cūkas (180); cāļi (4000) un truši (600). Gaļas kvalitāte ir apstiprināta un sertificēta, jo saimniecība ir Pjemontas šķirnes aizsardzības konsorcijs (Coalvi) dalībniece un nesēn ieguvusi IGP “Vitellone Piemontese della Coscia” atzinību. Saimniecība ir ļoti ekoloģiski ilgtspējīga, un tā ir ieguldījusi fotoelementos, lai 8 mēnešus gadā gūtu energoneatkarību.

Mērķis

Izglītojoši un izpratni veicinoši pasākumi

Nozare

Gaļa

IT

Tīmekļa vietne tiešsaistes piegādes pasūtīšanai: [M** BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun.it\)](https://www.aziendaagricolascaglia.it/)

Dalībnieki

Vietējie piegādātāji
(<https://www.aziendaagricolascaglia.it/>)
un reģionālās marķēšanas iesaistītās puses (<https://www.coalvi.it/>)

leguvumi

Trijos M**Bun veikalos, kas atrodas Turīnas pilsētā, vairāk nekā 92 % no pirkumiem tiek veikti tieši (bez starpniekiem) no Pjemontas piegādātājiem, lai nodrošinātu produkta kvalitāti un svaigumu (raudzēta maize, nesaldēti kartupeļi, amatalus). Īpaša uzmanība tiek pievērsta tradīcijām, piemēram, deserti tiek piedāvāti "burnia" (burkā), ko var ņemt līdzī uz mājām atkārtotai izmantošanai, kā arī ilgtspējībai – līdzī ņemšanai ir pieejami vienreizlietojamie trauki un pārtikas maisiņi, kas izgatavoti no bioloģiski noārdāmiem un pilnībā kompostējamiem materiāliem. Bērniem ir nodrošināta īpaša ēdienkarte, rotaļu telpas, kā arī informatīvi un izglītojoši materiāli. M** BUM veic izpratni veicinošus un sociālās attīstības pasākumus reģionā, gan iesaistoties labdarības iniciatīvās, gan atbalstot biedrības, kas īsteno labdarības projektus.

Radio M**Bun, kas klausāms arī tīmeklī, popularizē Pjemontas interesantākos māksliniekus un populāros profesionāļus, izmantojot tiešraides raidījumus ar viesiem un klausītājiem. M**talent iniciatīva ir mūzikas konkurss, kurā jau aptuveni četrus gadus uz skatuves uzstājas jauni mūzikas talanti. Kvalitāte, pievēršanās ilgtspējībai un vietējie produkti ir stiprās puses, kas satuvina ražotājus un patērētājus. Patērētājs visu informāciju par produktiem var atrast uz veikalā izvietotajām tāfelēm, kā arī ir iespēja apmeklēt saimniecību, lai nodrošinātu tiešu kontaktu starp ražotāju un patērētāju.

Tas ir "slow-fast food" tipa uzņēmums, kurā kvalitāte ir galvenā vērtība, kas atspoguļojas cilvēkos, klientos, darbiniekos un pārtikā.

agroBRIDGES

viedoklis

(Patrizia Borsotto) no CREA norādīja:

*"M**BUN "slow-fast food" pieredze ir lielisks veids, kā popularizēt kvalitatīvus vietējos produktus, kā arī satuvināt patērētājus un ražotājus. Turklāt, atšķirībā no pašreizējām ātrā patēriņa tendencēm, kas izolē indivīdus un standartizē pārtiku, šī kolektīvās ēdināšanas eksperimenta mērķis ir veidot attiecības un veicināt izpratni par ilgtspējīgu vietējo ražošanu".*

6. Podkarpackie Smaki (Klasteris “Piekarpatu garšas”) (ŽEŠOVA, POLIJA)

Apraksts

PRO CARPATHIA – Piekarpatu reģiona attīstības un veicināšanas asociācija ir 2004. gadā izveidotā uzņēmējdarbības atbalsta organizācija, kuras mērķis ir atdzīvināt vietējās kopienas un pašvaldības.

Klasteris “Piekarpatu garšas” ir vietējo tradicionālās un bioloģiskās reģionālās pārtikas ražotāju apvienība, kas balstās uz diviem kritērijiem – kvalitāte un tradīcijas. Klasteru 2013. gada janvārī izveidoja 21 uzņēmums. Pašlaik tajā ir 62 vienības, kas apvieno reģionālo, tradicionālo un bioloģisko produktu ražotājus, restorānus, vīna darītavas, konditorejas un lauku tūrisma saimniecības.

Tas ir vērsts arī uz Piekarpatu vojevodistē ražoto reģionālo, tradicionālo un bioloģisko produktu veicināšanu, popularizēšanu, kā arī kopīgā kulinārā mantojuma atbalstīšanu. Organizācija darbojas kā tilts produktu iegādē tieši no ražotājiem un pārtikas pārstrādes uzņēmumiem. Pirmais klastera pasākums bija Piekarpatu garšu kulināriju takas izveide – tas ir vienīgais

aktīvais kulināriju maršruts Piekarpatu reģionā un viens no garākajiem kulināriju maršrutiem Polijā.

Vairākās vietās Piekarpatu garšu kulināriju takā ir iespējams atrast īpaši sagatavotu un marķētu Piekarpatu garšu plauktu, kurā ir pieejami vietējo ražotāju reģionālie, tradicionālie un bioloģiskie produkti. Klasterim ir arī stacionārais veikals, kura galvenā mītne atrodas Reģiona pārvaldes birojā.

2020. gadā tika atklāts tiešsaistes veikals, kam sekoja mazumtirdzniecības veikals un noliktava, kas atrodas *Agrohurt* jeb lauksaimniecības preču tirgū. Gan tiešsaistes veikals, gan stacionārais veikals piedāvā svaigus produktus tieši no klastera dalībniekiem.

Mērķis

ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi

Nozare

Visas

Dalībnieki

Lauksaimnieki, pārtikas ražotāji un pārstrādātāji, vietējie patērētāji, vietējās un reģionālās varas iestādes

IT

Tiešsaistes platforma

<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Ieguvumi

Patērētāji var iegādāties veselīgus, tradicionālus un bioloģiskus produktus. Produktus marķē apstiprinātā reģionālā organizācija. Tiešsaistes veikals ļauj iepirkties no mājām – tas bija svarīgi Covid-19 epidēmijas izraisītās māsēdes laikā.

agroBRIDGES

viedoklis

Tomasz Bober (Tomasz Bober) no Unimos Alliance teica: ***“Klastera darbība ir pielāgota patērētāju vajadzībām. Tas popularizē svaigus, vietējos produktus, ko pārdod gan tieši, gan tiešsaistes veikalā. Organizācija veicina klientu izpratni un piegādā viņiem pievilcīgus produktus.”***

7. RECHTSTREEX (ROTERDAMA, NĪDERLANDE)

Apraksts

Rechtstreex nodrošina tiešsaistes platformu, kurā patērētāji var pasūtīt vietējos lauksaimniecības pārtikas produktus. Pēc pasūtījumu apkopošanas tiek informēti vietējie ražotāji, un pārtikas produkti tiek savākti un nogādāti no *Rechtstreex* uz izplatīšanas centriem. Pēc tam produkti tiek nosūtīti uz reģionālajiem saņemšanas punktiem, kur patērētāji var saņemt savus pasūtījumus.

Rechtstreex savieno vietējos lauksaimniekus un ražotājus ar cilvēkiem, kuri vēlas ēst apzinātāk. Praksē tas nozīmē godīgu cenu ikvienam, nekādus pārtikas atkritumus un pārskatāmu informāciju par pārtiku. Tas attiecas gan uz izcelsmi, ražošanu, kā arī cenas noteikšanas veidu. Organizācija vēlas, lai reģiona svaigā un veselīgā pārtika būtu pieejama ikvienam.

Mērķis

ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi

Nozare

Visas

IT

Interneta veikals

<https://www.rechtstreex.nl/>

Dalībnieki

Interneta veikala izstrādātāji/vadītāji; ražotāji; pārvaldītāji; izplatīšanas centri; vietējie izplatītāji (“wijkchefs”) un saņemšanas punkti

Ieguvumi

Tiešsaistes platforma ar vietējiem saņemšanas punktiem ļauj patērētājiem ērti pasūtīt dažādus vietēji ražotus pārtikas produktus un saņemt pasūtījumus netālu no savām mājām.

Galvenie ieguvumi ražotājiem ir tādi, ka viņi saņem lielāku daļu no gala pārdošanas cenas nekā tas būtu, ja tiktu izmantoti tradicionālie pārdošanas kanāli, tādējādi viņi var palielināt pārdošanas apjomu un tieši sasniegt patērētājus. Galvenie ieguvumi patērētājiem ir tādi, ka viņiem ir pieejama vietēji ražota pārtika, viņi var viegli atrast informāciju par pārtikas izcelsmi un ražotāju, izmantojot platformu *Rechtstreex*, kā arī var izvēlēties dažādus pārtikas produktus (augļus un dārzeņus, piena produktus, gaļu utt.) no viena saņemšanas punkta, kas atrodas viņu apkārtnē. Sistēma samazina arī pārtikas atkritumus, jo piegādes tiek sagatavotas, pamatojoties uz patērētāju pasūtījumiem.

agroBRIDGES viedoklis

Līsbeta Drīsa (Liesbeth Dries) no Vageningenas Universitātes norādīja:

“Rechtstreex panākumi ir izskaidrojami ar to, ka tā ir uz pieprasījumu balstīta sistēma, kas gūst labumu, apvienojot ērtības (vietējos saņemšanas punktus) ar plašu sortimentu (sadarbība ar vairākiem ražotājiem no dažādām nozarēm)”

8. REKO FOOD COLLECTIVE (SOMIJA)

Apraksts

REKO mazumtirdzniecības un izplatīšanas modelis ir viens no slavenākajiem lokālās pārtikas kolektīva piemēriem Somijā, kas patērētājiem piedāvā iespēju pasūtīt produktus tieši no ražotāja, bez starpniekiem. REKO koncepcija tika izstrādāta Somijā 2012. gadā un tā ir izplatījusies 14 valstīs, četros dažādos kontinentos. Lokālie REKO kolektīvi, izmantojot *Facebook* (FB) platformu, darbojas kā slēgtas grupas, kurās iepriekš tiek saskaņoti pasūtījumi un piegādes. FB grupai var pievienoties ikviens. Parasti FB grupā ir daži patērētāji, kuri darbojas kā moderatori. Moderatori apstiprina patērētājus un ražotājus, kuri vēlas pievienoties grupai. Patērētājs un ražotājs/pārdevējs iepriekš vienojas par pasūtījumu FB grupā un piegādes laikā patērētājs saņem un apmaksā pasūtīto preci. Bieži vien lielāks skaits mājsaimniecību veic vietējās pārtikas pasūtījumus tieši no ražotāja. Grupas vada brīvprātīgie, kuri nesaņem atalgojumu par savu darbu. Ražotājs paziņo par saviem produktiem FB grupā apmēram nedēļu pirms piegādes, tostarp ziņojot par pieņemamiem apmaksas veidiem un to, kad iespēja veikt pasūtījumus tiks slēgta.

Paziņojumā tiek norādīta katra produkta cena. Komentāros pie ražotāja sludinājuma pircēji norāda, kādus produktus vēlas pasūtīt un kādā daudzumā. Vienošanās ir saistoša abām pusēm. Pasūtījumi tiek veikti ar atšķirīgu intervālu, un tos var saņemt vai nu tieši no ražotāja vai ar ražotāju saskaņotā vietā. Šajā modelī tiek pārdoti tikai tie produkti, kuri iepriekš tika pasūtīti slēgtā FB grupā.

Mērķis

ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi

Nozare

Visas

IT

Sociālo tīklu kanāli

Dalībnieki

Vietējie lauksaimnieki un pārtikas ražotāji, patērētāji

leguvumi

Lauksaimnieki var tieši sazināties ar patērētājiem, piedāvāt svaigus, augstas kvalitātes produktus un saņemt labāku cenu par saviem produktiem. Patērētāji var viegli iegādāties vietējo (un bioloģisko) pārtiku tieši no ražotājiem (atbalstot vietējos mazos uzņēmumus).

REKO kolektīvi veicina ētiskas, vēlams bioloģiskas vai bez ĢMO, tīras, vietējo mazo ražotāju nodrošinātas, pārtikas pieprasījumu un ražošanu. REKO pārdod tikai pārtiku un tiešos pārtikas ražošanas blakusproduktus. Šajā modelī tiek pārdoti tikai tie produkti, kuri iepriekš tika pasūtīti slēgtā FB grupā. Patērētājs un ražotājs/pārdevējs iepriekš vienojas par pasūtījumu FB grupā un piegādes

laikā patērētājs saņem un apmaksā pasūtīto preci.

Tiešs kontakts ar patērētājiem un ražotājiem piegāžu laikā uzlabo pārskatāmību un palielina patērētāju uzticamību. Pieejamiem produktiem ir jābūt skaidri un godīgi aprakstītiem FB grupā. Lai piedalītos, patērētājiem nav jāiegādājas abonements. Arī ražotājam sava produkcija nav jāpiedāvā katrā piegādē. Pasākums ir balstīts uz brīvprātības principu. Modelis satuvina vietējos ražotājus un veido tīklus.

agroBRIDGES

viedoklis

Mēs veicinām Kaisa Vehma) un Minna Kulju (Minna Kulju) no VTT norādīja: ***“Pārtikas kolektīvs REKO ir vienkāršs veids, kā pārtikas ražotāji var piedāvāt, bet patērētāji iegādāties vietējo pārtiku. Covid-19 pandēmija ir palielinājusi patērētāju interesi par videi draudzīgiem risinājumiem, kā arī vietējiem un iekšzemes produktiem. Turklāt patērētāji arvien vairāk vēlas atbalstīt vietējos pārtikas ražotājus.”***

9. SVAIGI (LATVIJA)

Apraksts

E-veikals vai virtuāls tirgus www.svaigi.lv, kurā savus produktus piedāvā mazie lauksaimnieki un pārtikas ražotāji no visas Latvijas. Papildus pārtikai tajā arī tiek piedāvāti bioloģiskie tīrīšanas līdzekļi, kosmētika, iepakojumi un produkti mājdzīvniekiem. Ir iespēja pasūtīt regulāru dažādu grozu piegādi ar ar produktiem no vairāk kā 130 Latvijas zemnieku saimniecībām un mazajiem ražotājiem. Internetveikali nodrošina dažādus klientu apkalpošanas kanālus (e-pasts, telefons, tērzēšanas lietotnes, sociālie mediji utt.). Klientu attiecību pārvaldība notiek attālināti, ja vien nav nopietnu klientu sūdzību, kas prasa tiešu kontaktu. Ideja kļūst arvien populārāka, jo digitālie risinājumi kļūst arvien pamanāmāki pārtikas tirdzniecībā. Lai gan klātienē komunikācija ir daļa no pārdošanas kultūras, tradicionālie lauksaimnieku tirgi arī daļēji izmanto digitālos risinājumus, lai cīnītos pret Covid-19 ietekmi.

Mērķis

ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi

Nozare

Visas

Dalībnieki

Lauksaimnieki, mazie ražotāji un e-veikals. Uzņēmums iepērkas tieši no lauksaimniekiem un pārdod klientiem

IT

Tiešsaistes platforma un sociālie tīkli

Ieguvumi

Jaunie profesionāļi meklē veselīgu un svaigu pārtiku, bet viņiem nav laika doties uz tradicionālajiem lauksaimnieku tirgiem. Šādā ziņā Covid-19 pandēmijas laiks bija ideāli piemērots šāda veida tirdzniecības attīstībai.

Modelis apmierina pilsētas iedzīvotāju vajadzības, jo tas nodrošina piekļuvi svaigiem produktiem, netērējot pārāk daudz laika fiziskai tirgus vai lauku labumu veikalu apmeklēšanai. Tikpat viegli ir salikt savā grozā dažādus produktus vai izvēlēties jau sakomplektētus grozus, tādejādi vēl vairāk ietaupot laiku. Mūsdienu "laika trūkuma" apstākļos tas ir labs risinājums, kas piedāvā tādus pašus produktus kā lauksaimnieku tirgus turklāt ar papildu priekšrocību, proti, 24/7 pieejamību (ar ierobežotu piegādes laiku).

agroBRIDGES viedoklis

Anna Bialik no UNIMOS Alliance teica:

"SVAIGI apvieno tradīcijas ar modernajām tehnoloģijām. Tas piedāvā mazo lauksaimniecību ražotu pārtiku, izmantojot modernās tehnoloģijas. Pieaugošais pieprasījums pēc bioloģiskajiem produktiem un nepieciešamība mainīt veidu, kā cilvēki iepērkas Covid-19 laikā, bija izaicinājumi, ar kuriem "Svaigi" tika galā, nodrošinot sev uzplaukuma iespēju."

10. TELARAKI (SALONIKI, GRIEKĪJA)

Apraksts

Telaraki.com ir jaunuzņēmums, kas atrodas Salonikos, Grieķijā. Tas pārdod svaigus, augsti kvalitatīvus augļus un dārzeņus par pieņemamām cenām vietējiem klientiem, piedāvājot abonēšanas modeli. Klienti var iegādāties abonementa paketes vietnē telaraki.com, lai regulāri pasūtītu augļus un dārzeņus par fiksētu cenu un saņemtu tos koka kastītēs. Iespējami arī standarta (vienreizēji) produktu pasūtījumi. Klienti var izvēlēties 4–12 augļu un dārzeņu vienības no dažādiem sezonas produktiem, savukārt algoritms aprēķina daudzumu, lai tas atbilstu abonementa summai. Pasūtījuma saturs var tikt mainīts katru nedēļu. Abonementa paketes ietver paketes individuāliem klientiem, pāriem un ģimenēm.

Lielākā daļa augļu un dārzeņu tiek piegādāta no vietējiem vairumtirgotājiem, un tie tiek atlasīti ar rokām, lai nodrošinātu produktam visaugstāko garšu un izskata kvalitāti. Lai būtu pārliecība, ka klientiem tiek piegādāti pēc iespējas svaigāki produkti, vietne pieņem iknedēļas pasūtījumus, bet piegādes tiek veiktas darba dienās. Tādējādi pieprasījums pēc uzglabāšanas kā arī pārtikas zudums ir minimāls.

Turklāt iepakojums ir izgatavots no papīra vai koka, lai izvairītos no vides degradācijas, ko izraisa plastmasas izmantošana.

Nozare

Augļi, dārzeņi, garšaugi

Mērķis

ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi

IT

Jaunuzņēmums lielā mērā balstās uz savu tīmekļa vietni, jo pasūtījumu veikšana, saziņa un tirdzniecība galvenokārt notiek caur e-veikalu. Vietnē ir atrodamas viedas funkcijas, īpaši attiecībā uz klientiem piedāvātajām abonēšanas paketēm; algoritms aprēķina klientu izvēlēto produktu daudzumu, lai klienti nepārsniegtu savu abonementa budžetu.

Dalībnieki

Vairumtirgotāji; ražotāji; patērētāji; tīmekļa vietņu īpašnieki

leguvumi

Jaunuzņēmuma mērķis ir apmierināt aizņemtu cilvēku vajadzības, kuriem nav laika bieži apmeklēt pārtikas veikalu, kā arī to cilvēku vajadzības, kuriem jākontrolē pārtikai paredzētais budžets. Turklāt lielākā daļa patērētāju nezina, kā pašiem izvēlēties kvalitatīvu pārtiku, un tādējādi izmanto vietnes telaraki.com īpašnieku ilggadējo pieredzi darbā ar augļiem un dārzeņiem.

Klienti, kas iegādājas abonementa paketes, izmanto iespēju izvēlēties svaigus sezonas augļus un dārzeņus, pamatojoties uz to kvalitāti, garšu un izturību, kā arī saņemt piegādes tieši uz mājām, kas ir ērti un neprasa papildu pūles. Abonenti maksā fiksētas cenas

par visiem produktiem, kas iekļauti viņu pasūtījumā. Uz abonementiem balstīts pārdošanas modelis var nodrošināt izplatītājiem iespēju efektīvi plānot produktu piegādi klientiem, neieguldot līdzekļus uzturēšanas un uzglabāšanas iekārtās, kā arī sasniegt vairāk klientu.

Rezumējot, *Telaraki* piedāvā patērētājiem augstas kvalitātes produktu tirdzniecību, kas balstīta uz abonēšanas modeli, kā arī fiksētas cenas. Tā ir lietotājam draudzīga vietne, kas papildināta ar viedām funkcijām. *Telaraki* rada minimālu ietekmi uz vidi un pārtikas zudumus

agroBRIDGES

viedoklis

Džeordžs Mallopoulos (George Malliopoulos) un Irine Eftimiadu (Eirini Eftymiadou) no Q-PLAN teica: **“Vietēji ražotas svaigas pārtikas tiešsaistes veikali sniedz Grieķijas klientiem lielisku iespēju atjaunot kontaktus ar vietējiem ražotājiem, vienlaikus nodrošinot vieglu un ērtu iepirkšanās iespēju, kas nepieciešama, lai apmierinātu mūsdienu patērētāju vajadzības.”**

11. LE CLOS FRÉMUR (FRANCIJA)

Apraksts

Clos Frémur lauksaimniecībā ir 4 hektāru augļu dārzs ar auglīgām, iredenām un mitrām augsnēm, kas atrodas Luāras un Mēnas upes satekā. *Le Clos Frémur* piedāvā vietējos grozus ar vietējiem sezonas produktiem. Tos var katru nedēļu pasūtīt tiešsaistē, vai arī pastāv iespēja veikt pirkumus uz abonementa pamata. Tāpat lauksaimniecība nodrošina patērētājiem iespēju iznomāt zemes gabala daļu. Īsumā, šis biznesa modelis piedāvā biedrības biedriem un abonentiem tikšanās vietu un kopienas dārzu, tādējādi veicinot 500 m² platības izmantošanu izglītības pasākumiem un kontaktu dibināšanai

Mērķis

Izglītojoši un izpratni veicinoši pasākumi

Nozare

Visas

Dalībnieki

Patērētāji, ražotāji

IT

Tīmekļa vietne

Ieguvumi

Biedrības “*La Cueillette du Clos Frémur*” mērķi:

- Satuvināt apzinātus patērētājus, kuri vēlas iesaistīties pilsētas lauksaimnieciskajā darbībā.

- Piedāvāt apkaimes iedzīvotājiem pašnovāktos sezonas dārzeņus un augļus bez starpniekiem, par godīgu cenu un bez ražas novākšanas izmaksām.

- Veicināt ilgtspējīgu, sociāli taisnīgu un ekoloģiski drošu lauksaimniecību.

- Stiprināt sociālās, starppaudžu un starpkultūru saites.

Lai šajā zemes gabalā izveidotu tikšanās un dalīšanās vietu, biedrības biedriem un abonentiem tiks nodrošināta 500 m² **izglītības un sadzīves zona.**

agroBRIDGES viedoklis

Polina Bodēna (Pauline Bodin) no VEGEPOLYS VALLEY norādīja: *“La cueillette du Clos Frémur ir vienkāršākais veids, kā īstenot ĪPPK, jo lauksaimniecība atrodas tieši augļu dārzā, tiešā saskarē ar produktu un ražotāju. Es nevaru iedomāties labāku veidu, kā izprast pārtikas produkta vērtību, nekā tad, kad to novākt pašam. Šī vieta par sapratīgu cenu ļauj cilvēkiem saprast to, ko viņi ēd.”*

12. SIEVIEŠU KOOPERATĪVI (TURCIJA)

Apraksts

Sieviešu kooperatīvi izstrādā vietējā un valsts mēroga risinājumus izplatītām problēmām, ar kurām ir nācies saskarties it īpaši Covid-19 pandēmijas laikā. Tiem ir nozīmīga loma ĪPPK attīstībā, veidojot sociālās un ekonomiskās vērtības.

IT

PR pasākumi sāksies no 2022. gada aprīļa

Nozare

Privātais sektors (augļi un dārzeņi), varas iestādes un NVO (kooperatīvi)

Ieguvumi

Tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas pieejami ĪPPK popularizēšanai Turcijā, jo īpaši sievietēm, kuras uzņemas vadošo lomu šajā procesā. Galvenais mērķis ir veicināt sieviešu uzņēmējdarbību lauksaimniecības nozarē un atbalstīt lauksaimnieču pilnveidi

Mērķis

- A) ĪPPK galveno ražotāju un patērētāju savstarpējie ieguvumi
- B) Izglītojoša izpratne vai
- C) ĪPPK pieejas publiskajiem iepirkumiem

Dalībnieki

Uzņēmuma *Kerevitaş* darbību var parādīt kā labākās prakses piemēru no Turcijas. Uzņēmums *Kerevitaş A.Ş* tika dibināts Bursas pilsētā 1970. gadā. Tas ir saldētu pārtikas produktu ražošanas celmlauzis, kā arī Turcijas pirmais uzņēmums saldētas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē. 2021. gadā uzņēmums sāka sadarboties ar Turcijas Republikas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministriju, lai nodrošinātu lauksaimniecībā nodarbinātām sievietēm iespējas pārtikas piegādes ķēžu ietvaros. Galvenā prioritāte ir lauksaimniecības izejvielu piegāde rūpnīcai, izmantojot īsāko piegādes ķēdes tīklu. Eskişehiras province tika izvēlēta kā izmēģinājuma

province sadarbībai ar sieviešu lauksaimniecības kooperatīviem. Uzsākts darbs pie līgumiem par lauksaimniecības un izejvielu iepirkumiem no kooperatīvā strādājošām sievietēm. Izveidots darba modelis, lai sniegtu konsultācijas lauksaimniecībā nodarbinātām sievietēm par visiem lauksaimniecības procesiem no sēšanas līdz ražas novākšanai. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar valsts, NVO un privāto sektoru.

agroBRIDGES viedoklis

Begums Mutuss (Begum Mutuss) no Sabri Ulker Vakfi teica: ***“Modelis ir balstīts uz garantētā pirkuma principu un tas ir aizvien populārāks visā Turcijā. Atbalsts ekonomiskai ražošanai no sēšanas līdz ražas novākšanai motivēs sievietes veikt saimniecisko darbību, savukārt lauksaimniecības inženierijas ekspertu atbalsts visā ražošanas procesā pavērs ceļu labas lauksaimniecības prakses izplatīšanai visā valstī. Tas, ka izraudzītie pilotreģioni tika izvēlēti, pamatojoties uz īsākās piegādes ķēdes principiem, atbalstīs gan vides, gan ekonomikas attīstību. Izpratnes veicināšana kā šo pētījumu laba prakse radīs pozitīvu ietekmi un iedvesmos citus kooperatīvus un uzņēmumus izmantot līdzīgu praksi šajā nozarē.”***

SECINĀJUMI

Pamatojoties uz šajā baltajā grāmatā izklāstītajiem divpadsmit veiksmes stāstiem, var apgalvot, ka ir daudz veidu, kā izveidot ilgtspējīgus ĪPPK biznesa modeļus. Daži no tiem ietver e-komerciju, digitālo iesaisti, ātro ēdienu gatavošanu no vietējiem produktiem vai pārtikas tūrisma nodrošināšanu. Tie ir tikai daži piemēri tam, kā Tu kā lauksaimnieks un zīmola īpašnieks vari sazināties ar patērētāju, lai piegādātu augstas kvalitātes produktus un nodrošinātu sava uzņēmuma ilgtspējību ilgtermiņā. Interaktīvo katalogu ar vairāk labas prakses piemēriem un veiksmes stāstiem var atrast agroBRIDGES vietnē ([noklikšķiniet šeit](#)).

Iedvesmojoši veiksmes stāsti ir viena no labākajām kopējām iniciatīvām, kas parāda daudzās pieejamās iespējas, kas ļauj lauksaimniekiem un ražotājiem tieši sniegt informāciju sabiedrībai. Tos var izmantot, lai veicinātu līdzīgas prakses pilnveidošanu, pamatojoties uz katra reģiona īpatnībām.

Mēs ceram, ka esi iedvesmojies no šiem panākumiem, bet, ja Tevi māc šaubas, vai Tev izdosies, mēs patiesi ticam – “TU TO VARI!”

agr.
BRIDGES